

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EMKM PADA APOTEK ERDOGAN PALEMBANG

Reftiani Kurnia Anggraini¹⁾, Choiruddin²⁾, Eka Jumarni Fithri^{3*)}

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*E-mail: ekajf.2f@gmail.com

Abstrak

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Apotek Erdogan di Palembang dengan memanfaatkan aplikasi pembantu Microsoft Excel serta untuk mengetahui informasi keuangan yang jelas pada Apotek Erdogan. Pemanfaatan aplikasi excel mempermudah penyusunan laporan keuangan pada Apotek Erdogan yang belum mempunyai standar laporan keuangan. Perusahaan hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan kas. Dalam hal ini, informasi keuangan khususnya laporan keuangan Apotek Erdogan belum lengkap dan jelas, hal ini dapat menyebabkan kekeliruan pada perusahaan di masa mendatang. Sehingga laporan keuangan yang ditimbulkan nantinya dibuat secara sistematis dan efisien serta berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Dalam penyusunan laporan akhir data yang didapatkan perusahaan dapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dan penyusunan laporan keuangan, penulis berharap perusahaan bisa menghasilkan laporan keuangan dikemudian hari berdasarkan SAK EMKM sehingga menghasilkan informasi keuangan yang lebih jelas dan akurat serta sesuai standar keuangan yang berlaku.

Kata Kunci: Penyusunan, Laporan Keuangan, SAK EMKM.

Abstract

The purpose of this community service activity is to assist Apotek Erdogan in Palembang in preparing financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM). The implementation of this program involves the utilization of Microsoft Excel as a supporting tool to facilitate the recording and presentation of financial data. Through this activity, it is expected that Apotek Erdogan will be able to produce more structured and standardized financial reports, thereby enhancing the clarity, accuracy, and reliability of its financial information as a basis for decision-making and business development.. The use of Excel facilitates the preparation of financial statements at Erdogan Pharmacy, which does not yet have financial reporting standards. The company only records cash expenditures and income. In this case, the financial information, particularly the financial statements of Erdogan Pharmacy, is incomplete and unclear, which may cause errors in the company in the future. Therefore, the financial statements should be prepared systematically and efficiently and based on applicable accounting standards. In preparing the final report, the data obtained by the company can be obtained from interviews, observations, and documentation. Based on the results of the analysis and preparation of financial statements, the author hopes that the company can produce financial statements in the future based on SAK EMKM so as to produce financial information that is clearer and more accurate and in accordance with applicable financial standards.

Keywords: Preparation, Financial Reports, SAK EMKM.

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan bukan hanya berfungsi sebagai tempat dokumentasi transaksi, tetapi juga sebagai media untuk melaporkan kondisi perusahaan pada periode tertentu, menilai kinerja serta kekuatan keuangan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, pengembangan usaha, hingga pemenuhan kewajiban perpajakan (Kasmir, 2019). Pengelolaan keuangan kini turut terdampak oleh perkembangan teknologi yang menjangkau bisnis dengan berbagai jenis, termasuk UMKM. Sistem pencatatan manual yang sebelumnya umum digunakan UMKM mulai ditinggalkan karena dianggap tidak efisien, rawan kesalahan, serta kurang mampu memberikan gambaran keuangan yang menyeluruh dan akurat (Kementerian Keuangan RI, 2022). Karena kondisi ini, UMKM harus mampu mengurutkan laporan keuangan agar menjadi rapi, sistematis, dan konsisten.

Pada tanggal 1 Januari 2018, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan penerbitan SAK EMKM dengan struktur sederhana dan mudah diterapkan UMKM tanpa memerlukan pengetahuan akuntansi kompleks. Terdapat beberapa laporan keuangan utama yang diperlukan berdasarkan standar ini yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan CALK serta ditujukan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, kreditor, dan instansi pajak (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Namun, hambatan utama untuk menerapkan SAK EMKM adalah keterbatasan kemampuan teknis pelaku UMKM untuk mencatat transaksi harian secara teratur. Pada era Revolusi Industri keempat, inovasi teknologi memungkinkan perubahan cepat dalam manajemen perusahaan. Ini memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja yang lebih efektif, informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan strategis, dan berbagai aplikasi berbasis komputer yang meningkatkan ketepatan dan kecepatan kerja.

Dengan meningkatkan kualitas informasi keuangan, *Microsoft Excel* dapat membantu Anda membuat pencatatan keuangan yang teratur, terarah, dan efektif. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai jenis pencatatan dan pelaporan, dan format, rumus, dan tampilannya dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan bisnis atau standar. Selain itu, aplikasi memungkinkan penyusunan catatan tambahan untuk memperjelas data laporan.

Apotek Erdogan di Kota Palembang adalah salah satu UMKM dalam industri penjualan obat yang masih menggunakan pencatatan keuangan manual tanpa teknologi akuntansi atau pendukung. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat secara manual, dan laba dihitung dengan selisih kas masuk dan keluar. Metode ini dapat menyebabkan data yang tidak lengkap, kesalahan pencatatan, dan kehilangan bukti transaksi, yang dapat menghentikan bisnis. Sumber Daya Manusia (SDM) apotek Erdogan tidak memahami dan tidak mampu menyusun laporan keuangan yang tepat.

2. METODE

Ada banyak cara untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2020:105) yaitu:

1. Teknik wawancara, merupakan metode antara dua orang yang melakukan pertemuan secara langsung dengan melalui tanya jawab untuk menggali informasi tertentu.

2. Teknik pengamatan, merupakan proses melihat dan mengamati sekitar dengan tujuan tertentu agar dihasilkan informasi tertentu.
3. Teknik dokumentasi, merupakan pengambilan sebuah momen berbentuk dokumen, dapat berupa karya, seperti gambar, gambar hidup, sketsa, dan sebagainya dan dapat juga berupa gambar, seperti foto, patung, film, dan sebagainya.
4. Triangulasi, Metode pengumpulan data ini dengan menyatukan dari berbagai informasi data dan dengan menyatukan data yang sudah ada.

Penulis melakukan wawancara dalam penelitian ini yakni untuk memperjelas informasi dan memperoleh data dari pemilik usaha dan karyawan pada Apotek Erdogan Palembang. Penulis juga menggunakan Teknik observasi secara langsung proses transaksi Pencatatan keuangan. Selain itu, penulis menggunakan Teknik Dokumentasi dengan cara mengambil dokumen dalam bentuk gambar agar data terlihat lebih akurat. Penulisan menggunakan data primer dilakukan dengan mendapatkan informasi melalui pertanyaan dan jawaban langsung kepada pihak perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apotek Erdogan sebagai UMKM yang menjual obat-obatan kepada masyarakat umum. Apotek Erdogan masih menggunakan sistem pencatatan manual dalam operasinya, meskipun perusahaan belum menerapkan standar akuntansi atau teknologi pencatatan keuangan yang terpercaya. Pencatatan keuangan hanya mencakup pemasukan dan pengeluaran dari transaksi penjualan dan pembelian barang dagangan.

Penulis memilih Apotek Erdogan sebagai contoh UMKM yang bisa membuat Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM sesuai dengan siklus akuntansi yang berlaku. Penulis meneliti berdasarkan jenis usaha, identitas, modal, kas, piutang, utang, pendapatan, biaya, dan tanggung jawab lainnya. Berikut Apotek Erdogan memiliki Aset dan Modal yang dimiliki pada akhir tahun 2024:

1. Kas yang tersisa sebesar Rp75.500.000
 2. Alat Tulis Kantor (ATK) Rp300.000
 3. Persediaan Barang Dagang sebesar Rp190.000.000
 4. Peralatan yang di miliki Apotek Erdogan sebesar Rp48.900.000
 5. Pembayaran sewa bangunan yang telah di bayarkan sebesar Rp12.000.000/ tahun setiap tanggal 01 Agustus
 6. Modal yang tersisa sebesar Rp321.700.000
- Dengan tambahan informasi berupa:
1. Pada akhir bulan Januari tersisa Persediaan barang dagang sebesar Rp183.984.750.
 2. Sisa perlengkapan pada akhir bulan Januari adalah sebesar Rp200.000.
 3. Pada bulan Januari hingga Maret 2025 dilakukan penyesuaian sewa dibayar dimuka Rp1.000.000 dari sisa manfaat sewa dibayar dimuka per 1 tahun.
 4. Pada akhir bulan Februari tersisa Persediaan barang dagang sebesar Rp177.217.100.
 5. Sisa perlengkapan pada akhir bulan Februari adalah sebesar Rp 250.000.
 6. Pada akhir bulan Maret tersisa Persediaan barang dagang sebesar Rp172.986.100.
 7. pada akhir bulan Maret tersisa perlengkapan sebesar Rp 100.000.

8. Dilakukan penyusutan yang terjadi pada peralatan yang dimiliki Apotek Erdogan selama bulan Januari, Februari dan Maret 2025.

Berikut daftar aset tetap yang dimiliki Apotek Erdogan sejak tahun 2022. Pada saat dilakukan penyusunan laporan keuangan, aset yang dimiliki Apotek Erdogan akan dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus.

Tabel 1. Daftar Aset Tetap Apotek Erdogan

NO	Nama Barang	Unit	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Total
1	Lemari Kaca	6	01/08/2022	Rp 1.700.000	Rp 10.200.000
2	Kipas Angin	1	01/08/2022	Rp 600.000	Rp 600.000
3	Air Conditioner (AC)	1	01/08/2022	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
4	Rak Obat	3	01/08/2022	Rp 1.600.000	Rp 4.800.000
5	Personal Computer (PC)	1	01/08/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
6	Meja Kayu	1	01/08/2022	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
7	Meja Racik Kayu	1	01/08/2022	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
8	Kursi Tunggu	2	01/08/2022	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
9	Lemari Besi Arsip	1	01/08/2022	Rp 500.000	Rp 500.000
10	Kulkas Obat	1	01/08/2022	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
11	Showcase minuman	1	01/08/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000

Setelah mengumpulkan berbagai informasi mengenai Apotek Erdogan, maka dihasilkan tiga laporan keuangan sebagai berikut:

A. Laporan Laba Rugi

**Tabel 2. Laporan Laba Rugi Periode Januari Apotek Erdogan
Laporan Laba Rugi Per Januari 2025**

PENDAPATAN USAHA	
Penjualan Barang Dagang	<u>Rp 53.217.500</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 53.217.500
Beban Pokok Penjualan: Persediaan Barang Dagang (Awal)	Rp 190.000.000
Pembelian	<u>Rp 9.950.000</u>
Barang Tersedia untul dijual	Rp 199.950.000

Persediaan Barang Dagang (Akhir)	<u>-Rp 183.984.750</u>		
Beban Pokok Penjualan		Rp	15.965.250
Laba Kotor Penjualan		Rp	37.252.250
BEBAN USAHA			
beban Gaji	Rp	8.800.000	
Beban Sewa	Rp	1.000.000	
Beban Utilitas	Rp	450.000	
Beban Perlengkapan	Rp	400.000	
Beban Akum. Penyusutan Peralatan	<u>Rp</u>	<u>960.417</u>	
Jumlah Beban		Rp	<u>11.610.417</u>
Laba Bersih		Rp	25.641.833

Tabel 3. Laporan Laba Rugi Periode Februari
Apotek Erdogan
Laporan Laba Rugi
Per Februari 2025

PENDAPATAN USAHA			
Penjualan Barang Dagang	<u>Rp</u>	<u>55.725.500</u>	
Jumlah Pendapatan			Rp 55.725.500
Beban Pokok Penjualan:			
Persediaan Barang Dagang (Awal)	Rp	183.984.750	
Pembelian	<u>Rp</u>	<u>9.950.000</u>	
Barang Tersedia untul dijual	Rp	193.934.750	
Persediaan Barang Dagang (Akhir)	<u>-Rp</u>	<u>177.217.100</u>	
Beban Pokok Penjualan			<u>Rp 16.717.650</u>
Laba Kotor Penjualan			Rp 39.007.850
BEBAN USAHA			
beban Gaji	Rp	8.800.000	
Beban Sewa	Rp	1.000.000	
Beban Utilitas	Rp	450.000	
Beban Perlengkapan	Rp	150.000	
Beban Akum. Penyusutan Peralatan	<u>Rp</u>	<u>960.417</u>	

Jumlah Beban	<u>Rp 11.360.417</u>
Laba Bersih	Rp 27.647.433

Tabel 4. Laporan Laba Rugi Periode Maret
Apotek Erdogan
Laporan Laba Rugi
Per Maret 2025

PENDAPATAN USAHA		
Penjualan Barang Dagang	<u>Rp 47.270.000</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp 47.270.000
Beban Pokok Penjualan:		
Persediaan Barang Dagang (Awal)	Rp 177.217.100	
Pembelian	<u>Rp 9.950.000</u>	
Barang Tersedia untul dijual	Rp 187.167.100	
Persediaan Barang Dagang (Akhir)	<u>-Rp 172.986.100</u>	
Beban Pokok Penjualan		<u>Rp 14.181.000</u>
Laba Kotor Penjualan		Rp 33.089.000
BEBAN USAHA		
beban Gaji	Rp 8.800.000	
Beban Sewa	Rp 1.000.000	
Beban Utilitas	Rp 450.000	
Beban Perlengkapan	Rp 200.000	
Beban Akum. Penyusutan Peralatan	<u>Rp 960.417</u>	
Jumlah Beban		<u>Rp 11.410.417</u>
Laba Bersih		Rp 21.678.583

Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah terjadi pada bulan Januari sampai Maret 2025 dapat disimpulkan bahwa Apotek Erdogan selalu memperoleh laba bersih. Hal ini menunjukkan fluktuasi laba bersih dengan peningkatan pada Februari dan penurunan pada Maret yang disebabkan oleh turunnya penjualan dan beban yang tetap.

B. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 5. Laporan Posisi Keuangan Periode Januari

Apotek Erdogan
Laporan Posisi Keuangan
Per Januari 2025

ASET		
Kas	Rp	109.217.500
Persediaan Barang Dagang	Rp	183.984.750
Perlengkapan	Rp	200.000
Sewa Dibayar Dimuka	Rp	6.000.000
Peralatan	Rp	48.900.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan	-Rp	28.600.000
JUMLAH ASET	Rp	319.702.250
LIABILITAS		
Utang Dagang	Rp	-
Jumlah LIABILITAS	Rp	-
EKUITAS		
Modal	Rp	294.060.417
Laba Tahun Berjalan	Rp	25.641.833
JUMLAH EKUITAS	Rp	319.702.250
JUMLAH LIABILITAS+EKUITAS	Rp	319.702.250

Tabel 6. Laporan Posisi Keuangan Periode Februari
Apotek Erdogan
Laporan Posisi Keuangan
Per Februari 2025

ASET		
Kas	Rp	145.543.000
Persediaan Barang Dagang	Rp	177.217.100
Perlengkapan	Rp	250.000
Sewa Dibayar Dimuka	Rp	5.000.000
Peralatan	Rp	48.900.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan	-Rp	29.560.417
JUMLAH ASET	Rp	347.349.683
LIABILITAS		

Utang Dagang	Rp	0
Jumlah LIABILITAS	Rp	0
EKUITAS		
Modal	Rp	319.702.250
Laba Tahun Berjalan	Rp	27.647.433
JUMLAH EKUITAS	Rp	347.349.683
JUMLAH		
LIABILITAS+EKUITAS	Rp	347.349.683

Tabel 7. Laporan Posisi Keuangan Periode Maret
Apotek Erdogan
Laporan Posisi Keuangan
Per Maret 2025

ASET		
Kas	Rp	173.563.000
Persediaan Barang Dagang	Rp	172.986.100
Perlengkapan	Rp	100.000
Sewa Dibayar Dimuka	Rp	4.000.000
Peralatan	Rp	48.900.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan	-Rp	30.520.833
JUMLAH ASET	Rp	369.028.267
LIABILITAS		
Utang Dagang	Rp	-
Jumlah LIABILITAS	Rp	-
EKUITAS		
Modal	Rp	347.349.683
Laba Tahun Berjalan	Rp	21.678.583
JUMLAH EKUITAS	Rp	369.028.267
JUMLAH		
LIABILITAS+EKUITAS	Rp	369.028.267

Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan yang telah terjadi pada bulan Januari sampai Maret 2025 dapat disimpulkan bahwa Apotek Erdogan memiliki nilai aset dan ekuitas yang selalu meningkat dari bulan Januari hingga Maret 2025.

C. Catatan Atas Laporan Keuangan

**Tabel 8. Laporan CaLK Periode Januari
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
APOTEK ERDOGAN
PERIODE JANUARI 2025**

1 UMUM	
<p>Apotek Erdogan merupakan perusahaan milik Revi Firmansyah yang bergerak pada bidang usaha perdagangan obat-obatan untuk masyarakat umum. Apotek Erdogan ini beralamat di Jalan Letjen Tni Dr. H. Ibnu Sutowo No.60, Kelurahan Talang Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Apotek Erdogan telah berdiri dari tahun 2022 dan sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha 1908220027256.</p>	
2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	
<p>a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).</p>	
<p>b. Dasar Penyusunan Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada biaya perolehan historis dengan menggunakan dasar akrual. Seluruh informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sebagai satuan pelaporan.</p>	
<p>c. Kas Kas dalam Laporan Posisi Keuangan terdiri dari modal dan keuntungan kegiatan operasional Apotek Erdogan.</p>	
<p>d. Persediaan Barang Dagang Persediaan barang dagang meliputi seluruh barang yang dijual dengan biaya yang digunakan adalah biaya pembelian termasuk biaya angkut pembelian.</p>	
<p>e. Perlengkapan Perlengkapan dicatat atas kepemilikan perusahaan pada barang habis pakai seperti alat tulis kantor (ATK).</p>	
<p>f. Sewa Dibayar Dimuka Akun ini menunjukkan pembayaran sewa gedung usaha yang dilakukan di muka sebesar Rp 12.000.000 pada bulan Agustus 2022 dalam jangka waktu satu tahun dan setiap tahun akan diakui beban sewa sebesar Rp1.000.000.</p>	
<p>g. Aset Tetap Peralatan merupakan aset tetap yang dimiliki Apotek Erdogan dengan mencatat penyusutan menggunakan metode garis lurus.</p>	
<p>h. Pengakuan Pendapatan dan Beban Ketika uang telah diterima dari penjualan kepada pelanggan, pendapatan penjualan diakui. Beban diakui saat terjadi.</p>	
3 KAS	
Kas	Rp 109.217.500

4 PERSEDIAAN	
Persediaan	Rp 183.984.750
5 PERLENGKAPAN	
Perlengkapan	Rp 200.000
6 SEWA DIBAYAR DIMUKA	
Sewa Dibayar Dimuka	Rp 6.000.000
7 ASET TETAP	
Lemari Kaca	Rp 10.200.000
Kipas Angin	Rp 600.000
AC	Rp 5.000.000
Rak Obat	Rp 4.000.000
PC	Rp 3.000.000
Meja Kayu	Rp 3.000.000
Meja Racik Kayu	Rp 5.000.000
Kursi Tunggu	Rp 1.600.000
Lemari Besi Arsip	Rp 2.500.000
Kulkas Obat	Rp 10.800.000
Showcase minuman	Rp 3.000.000
TOTAL	Rp 48.900.000
8 PENDAPATAN PENJUALAN	
Penjualan Barang Dagang	Rp 53.217.500
9 BEBAN	
Beban Pokok Penjualan	Rp 15.965.250
Beban Gaji	Rp 8.800.000
Beban Sewa	Rp 1.000.000
Beban Utilitas	Rp 450.000
Beban Perlengkapan	Rp 200.000
Beban Akum. Penyusutan Peralatan	Rp 960.417
10 LIABILITAS	
Utang Dagang	Rp 0
11 EKUITAS PEMILIK	
Jumlah modal akhir yang dicatat berdasarkan Modal awal.	
Modal	Rp 294.060.417
12 LABA TAHUN BERJALAN	
Laba merupakan akumulasi selisih dari penjualan dan beban.	
Laba tahun berjalan	Rp 25.641.833

Tabel 9. Laporan CaLK Periode Februari

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
APOTEK ERDOGAN
PERIODE FEBRUARI 2025**

1 UMUM

Apotek Erdogan merupakan perusahaan milik Revi Firmansyah yang bergerak pada bidang usaha perdagangan obat-obatan untuk masyarakat umum. Apotek Erdogan ini beralamat di Jalan Letjen Tni Dr. H. Ibnu Sutowo No.60, Kelurahan Talang Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Apotek Erdogan telah berdiri dari tahun 2022 dan sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha 1908220027256.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

b. Dasar Penyusunan

Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada biaya perolehan historis dengan menggunakan dasar akrual. Seluruh informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sebagai satuan pelaporan.

c. Kas

Kas dalam Laporan Posisi Keuangan terdiri dari modal dan keuntungan kegiatan operasional Apotek Erdogan.

d. Persediaan Barang Dagang

Persediaan barang dagang meliputi seluruh barang yang dijual dengan biaya yang digunakan adalah biaya pembelian termasuk biaya angkut pembelian.

e. Perlengkapan

Perlengkapan dicatat atas kepemilikan perusahaan pada barang habis pakai seperti alat tulis kantor (ATK).

f. Sewa Dibayar Dimuka

Akun ini menunjukkan pembayaran sewa gedung usaha yang dilakukan di muka sebesar Rp 12.000.000 pada bulan Agustus 2022 dalam jangka waktu satu tahun dan setiap tahun akan diakui beban sewa sebesar Rp1.000.000.

g. Aset Tetap

Peralatan merupakan aset tetap yang dimiliki Apotek Erdogan dengan mencatat penyusutan menggunakan metode garis lurus.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Ketika uang telah diterima dari penjualan kepada pelanggan, pendapatan penjualan diakui. Beban diakui saat terjadi.

3 KAS

Kas

Rp 145.543.000

4 PERSEDIAAN

Persediaan	Rp 177.217.100
5 PERLENGKAPAN	
Perlengkapan	Rp 250.000
6 SEWA DIBAYAR DIMUKA	
Sewa Dibayar Dimuka	Rp 5.000.000
7 ASET TETAP	
Lemari Kaca	Rp 10.200.000
Kipas Angin	Rp 600.000
AC	Rp 5.000.000
Rak Obat	Rp 4.000.000
PC	Rp 3.000.000
Meja Kayu	Rp 3.000.000
Meja Racik Kayu	Rp 5.000.000
Kursi Tunggu	Rp 1.600.000
Lemari Besi Arsip	Rp 2.500.000
Kulkas Obat	Rp 10.800.000
Showcase minuman	Rp 3.000.000
TOTAL	Rp 48.900.000
8 PENDAPATAN PENJUALAN	
Penjualan Barang Dagang	Rp 55.725.500
9 BEBAN	
Beban Pokok Penjualan	Rp 16.717.650
Beban Gaji	Rp 8.800.000
Beban Sewa	Rp 1.000.000
Beban Utilitas	Rp 450.000
Beban Perlengkapan	Rp 150.000
Beban Akum. Penyusutan Peralatan	Rp 960.417
10 LIABILITAS	
Utang Dagang	Rp 0
11 EKUITAS PEMILIK	
Jumlah modal akhir yang dicatat berdasarkan Modal awal.	
Modal	Rp 319.702.250
12 LABA TAHUN BERJALAN	
Laba merupakan akumulasi selisih dari penjualan dan beban.	
Laba tahun berjalan	Rp 27.097.600

Tabel 10. Laporan CaLK Periode Maret

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
APOTEK ERDOGAN
PERIODE MARET 2025**

1 UMUM

Apotek Erdogan merupakan perusahaan milik Revi Firmansyah yang bergerak pada bidang usaha perdagangan obat-obatan untuk masyarakat umum. Apotek Erdogan ini beralamat di Jalan Letjen Tni Dr. H. Ibnu Sutowo No.60, Kelurahan Talang Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Apotek Erdogan telah berdiri dari tahun 2022 dan sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha 1908220027256.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

b. Dasar Penyusunan

Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada biaya perolehan historis dengan menggunakan dasar akrual. Seluruh informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sebagai satuan pelaporan.

c. Kas

Kas dalam Laporan Posisi Keuangan terdiri dari modal dan keuntungan kegiatan operasional Apotek Erdogan.

d. Persediaan Barang Dagang

Persediaan barang dagang meliputi seluruh barang yang dijual dengan biaya yang digunakan adalah biaya pembelian termasuk biaya angkut pembelian.

e. Perlengkapan

Perlengkapan dicatat atas kepemilikan perusahaan pada barang habis pakai seperti alat tulis kantor (ATK).

f. Sewa Dibayar Dimuka

Akun ini menunjukkan pembayaran sewa gedung usaha yang dilakukan di muka sebesar Rp 12.000.000 pada bulan Agustus 2022 dalam jangka waktu satu tahun dan setiap tahun akan diakui beban sewa sebesar Rp1.000.000.

g. Aset Tetap

Peralatan merupakan aset tetap yang dimiliki Apotek Erdogan dengan mencatat penyusutan menggunakan metode garis lurus.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Ketika uang telah diterima dari penjualan kepada pelanggan, pendapatan penjualan diakui. Beban diakui saat terjadi.

3 KAS

Kas

Rp 173.563.000

4 PERSEDIAAN	
Persediaan	Rp 172.986.100
5 PERLENGKAPAN	
Perlengkapan	Rp 100.000
6 SEWA DIBAYAR DIMUKA	
Sewa Dibayar Dimuka	Rp 4.000.000
7 ASET TETAP	
Lemari Kaca	Rp 10.200.000
Kipas Angin	Rp 600.000
AC	Rp 5.000.000
Rak Obat	Rp 4.000.000
PC	Rp 3.000.000
Meja Kayu	Rp 3.000.000
Meja Racik Kayu	Rp 5.000.000
Kursi Tunggu	Rp 1.600.000
Lemari Besi Arsip	Rp 2.500.000
Kulkas Obat	Rp 10.800.000
Showcase minuman	Rp 3.000.000
TOTAL	Rp 48.900.000
8 PENDAPATAN PENJUALAN	
Penjualan Barang Dagang	Rp 47.270.000
9 BEBAN	
Beban Pokok Penjualan	Rp 14.181.000
Beban Gaji	Rp 8.800.000
Beban Sewa	Rp 1.000.000
Beban Utilitas	Rp 450.000
Beban Perlengkapan	Rp 150.000
Beban Akum. Penyusutan Peralatan	Rp 960.417
10 LIABILITAS	
Utang Dagang	Rp 0
11 EKUITAS PEMILIK	
Jumlah modal akhir yang dicatat berdasarkan Modal awal.	
Modal	Rp 347.349.683
12 LABA TAHUN BERJALAN	
Laba merupakan akumulasi selisih dari penjualan dan beban.	
Laba tahun berjalan	Rp 21.678.583

Berdasarkan Laporan CaLK yang telah dibuat pada bulan Januari sampai Maret 2025 dapat disimpulkan bahwa penting bagi Apotek Erdogan membuat CaLK untuk merinci setiap keuangan yang dibuat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penyusunan laporan keuangan Apotek Erdogan maka dihasilkan kesimpulan berikut:

1. Laporan keuangan telah disusun secara sistematis menggunakan Microsoft Excel dengan berdasarkan SAK EMKM.
2. Pada periode Januari hingga Maret 2025 Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM terlihat bahwa Apotek Erdogan selalu memperoleh laba bersih. Hal ini menunjukkan fluktuasi laba bersih dengan peningkatan pada Februari dan penurunan pada Maret yang disebabkan oleh turunnya penjualan dan beban yang tetap. Namun secara keseluruhan, Apotek Erdogan tetap mencatat laba selama tiga bulan berturut-turut. Lalu pada Laporan posisi keuangan per bulan Apotek Erdogan menunjukkan nilai aset dan ekuitas terus meningkat dari Januari hingga Maret 2025. Sedangkan pada Laporan CaLK disajikan agar laporan keuangan lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: IAI.
- Kasmir, S. M. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Kemenkeu. (2023). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html> (diakses 19 April 2025)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta